

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732650>

УДК 793

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ-КОНКУРСОВ В РОССИИ

А.А. Ялама,

магистрант 2 курса, напр. «Культурология», профиль спец. «Сохранение
культурного наследия»,

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск

Аннотация: В статье исследуется вопрос о проведении хореографических фестивалей-конкурсов в России, изучается важность данных мероприятий для развития национальной политики государства. Большое место в работе занимает рассмотрение актуальности проведения фестивалей-конкурсов народного танца как пропаганда, поддержка и популяризация народного хореографического творчества. В статье дается характеристика понятия фестиваля и фестиваля-конкурса, а также рассматриваются различия данных понятий. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как эффективность проведения хореографических фестивалей-конкурсов в России. Особое внимание уделяется практическим вопросам проведения фестивалей-конкурсов народного танца. В заключение кратко разбирается эффективность проведения хореографических фестивалей-конкурсов в России для реализации национальной политики государства.

Ключевые слова: фестиваль, фестиваль-конкурс, хореография, национальная политика государства, культурная политика государства

EFFICIENCY OF CONDUCTING CHOREOGRAPHIC FESTIVALS- COMPETITIONS IN RUSSIA

A.A. Yalama,

2nd year undergraduate Student, ex. "Culturology", specialty profile "Preservation
of cultural heritage",

FSBEI HE "National Research Mordovian State University named after N.P.
Ogarev",
Saransk

Annotation: The article examines the issue of holding choreographic festivals-competitions in Russia, studies the importance of these events for the development of the national policy of the state. Consideration of the relevance of holding festivals-contests of folk dance as propaganda, support and popularization of folk choreographic creativity takes an important place in the work. The article provides a description of the concept of festival and festival-competition, and also examines the differences between these concepts. The research is carried out through consideration of such problems as the effectiveness of holding choreographic festivals and competitions in Russia. Particular attention is paid to the practical issues of holding folk dance festivals. In conclusion, the effectiveness of the holding of choreographic festivals-competitions in Russia for the implementation of the national policy of the state is briefly analyzed.

Keywords: festival, festival-competition, choreography, national policy of the state, cultural policy of the state

При исследовании вопроса актуальности проведения хореографических фестивалей-конкурсов в России необходимо определиться с понятием фестиваля, которое включает в качестве явления художественной жизни празднество, мероприятие с сопровождением показа, смотра каких-либо видов искусства. Хореографический фестиваль подразумевает массовое празднество со смотром, оценкой и соревнованием определённых достижений танцоров в различных номинациях с получением наград. В то время как хореографический фестиваль-конкурс не предусматривает массовость, может быть проведен дистанционно, прежде всего, направлен на оценку творческих коллективов жюри в определенных номинациях [1].

Любой фестиваль имеет художественную концепцию, которая представляет собой не только совокупность определённых абстрактных, эстетических, социальных, экономических установок, а также конкретную модель устойчивой, систематически направленной, практической репертуарной политики с ориентацией на конкретную категорию зрителей [2].

Хореографический фестиваль чаще всего принимает форму театрализованного массового представления, характеризующегося соревновательностью или демонстрацией достижений хореографического искусства, и занимает высокий статус в культурной жизни, т.е. несет в себе показательную функцию. Проведение хореографических фестивалей-конкурсов подразумевает выявление путем голосования победителя среди коллективов и участников, т.е. несет в себе, прежде всего соревновательную функцию.

Поэтому разделение хореографических фестивалей-конкурсов отмечается по направлениям танца, где участники – только хореографические коллективы и солисты. К организаторам подобных фестивалей-конкурсов можно отнести бывших танцоров, руководителей собственных студий, знаменитых хореографов. В данном случае требования к участникам конкурса и исполняемым танцам более жесткие и строго регламентированные по времени, чем на фестивале [3].

Целью проведения хореографических фестивалей-конкурсов в основном является пропаганда, поддержка и популяризация хореографического творчества, сохранение и развитие культурных традиций населения с раскрытием творческого потенциала коллективов на примере лучших образцов хореографического искусства.

Проведение хореографических фестивалей-конкурсов регулируется Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» в редакции от 31 марта 2020 г. № 392 для поддержки разнообразия национальных культур народов России на основе единого культурного кода.

Следовательно, важность проведения хореографических фестивалей и фестивалей-конкурсов в России отмечается актуальностью развития национальной культуры и приобщения жителей страны к хореографическим направлениям деятельности. Также роль фестивалей-конкурсов подразумевает поиск юных талантов в сфере хореографического искусства, а также рост профессионального мастерства исполнителей и педагогического состава за счёт участия в мастер-классах, образовательных программах, тематических семинарах, творческих встречах, лекциях, собеседованиях с ведущими специалистами в области хореографии [4].

На практике в связи с отсутствием финансирования и нестабильной эпидемиологической ситуацией отмечается уменьшение числа фестивалей в пользу фестивалей-конкурсов, не отличающихся масштабом. Однако следует отметить рост числа фестивалей-конкурсов, проводимых в онлайн-формате, что позволяет молодым танцевальным коллективам заявить о себе на российском, так и на международном уровне, это говорит о большей эффективности и отдаче от данных мероприятий для сохранения единого культурного пространства страны [5].

Одним из важных направлений хореографии являются народные танцы. Участие в фольклорных фестивалях-конкурсах коллективов, которые совершенствуют свое мастерство народных танцев, позволяет провести встречу с различными культурными направлениями, ознакомиться с новыми традиционными танцами и характерами движениями. Как правило, фестивали-конкурсы народных танцев проводятся в большом временном диапазоне с тщательным отбором и просмотром коллективов для участия [6].

Рассмотрим эффективность проведения фестивалей-конкурсов народного танца.

1. Всероссийский фестиваль-конкурс русского народного танца «Храним наследие России» отличается высоким уровнем исполнительской техники и балетмейстерских работ в коллективах, высоким уровнем жюри конкурса, высокой различностью по своей направленности: ансамбли, работающие с фольклорным материалом; с региональными особенностями русского танца; стилизацией русского народного танца и современным танцем; образцами русского сценического танца. Востребованность данного фестиваля-конкурса обусловлена дополнительной научно-практической конференцией по вопросам, посвященным проблемам развития системы художественного образования в России на современном этапе; значимости государственных программ, а также вопросам поиска и поддержки молодых талантов в области хореографии.

Эффективность проведения Всероссийский фестиваль-конкурс русского народного танца «Храним наследие России» прежде всего, состоит в полученных положительных результатах профориентационной работы, выявлении и поиске решений проблем в развитии русского сценического танца на уровне подготовки сольных номеров, схожести номеров. Ввиду того, что проект проводится на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», он представляет возможность обучающимся сформировать портфолио личных достижений для получения государственной стипендии; преподавателям кафедры повысить своей профессиональный уровень за счёт участия в мастер-классах, творческих встречах, семинарах, лекциях ведущих специалистов в области хореографии, и получить дипломы лауреатов для будущей аттестации, а также повысить престиж кафедры и вуза в целом, привлечь будущих абитуриентов для поступления в вуз. Большое количество коллективов и обширная география участников, отклики зрителей и отзывы профессионалов свидетельствуют о необходимости и перспективности подобных масштабных мероприятий в будущем в различных регионах России [7].

2. Проведение Международного фестиваля-конкурса русского традиционного народного танца «Перепляс» организуется Центром русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Министерства культуры Российской Федерации. Главный критерий оценки – этнографическая достоверность исполнения танцевальных номеров, владение техникой региональных исполнительских особенностей. Востребованность данного фестиваля-конкурса обусловлена приобщением имеющихся хореографических коллективов к истории танца, традиционной технике, к склонению к полной достоверности исполняемых номеров, что обусловлено почитанием традиций и сохранению народного фольклора.

Выступления участников фестиваля-конкурса оценивается жюри, которое состоит из специалистов этнохореографов и этномузыкологов.

Эффективность проведения Международного фестиваля-конкурса русского традиционного народного танца «Перепляс» прежде всего, состоит в полученных положительных результатах сохранения традиций и локальных особенностей русской народной хореографии, популяризации видов русского народного танца средствами сценической хореографии, расширения репертуара и повышение художественного уровня исполнительского мастерства участников танцевальных коллективов, выявления новых имен талантливых хореографов и исполнителей русского народного танца, выявлении и поиске решений проблем в развитии изучения, сохранения и популяризации традиционного народного танца. Проведение данного фестиваля-конкурса подразумевает ориентацию на изучение, освоение и достоверное воссоздание народных хореографических традиций, сохраняющие этнографическую точность и стилевое своеобразие представляемых традиций различных регионов России, несет не только важную внутреннюю функцию по обучению исполнителей техническим основам танцевального мастерства, но и решает главные задачи времени: художественно-эстетическое воспитание зрителя, приобщение молодежи к национальному богатству своего народа, сохранение и передача опыта от старшего поколения младшему [8].

Таким образом, по мнению автора, важным для Российской Федерации является проведение фестивалей-конкурсов народного танца как основного элемента национальной и культурной политики государства с целью привлечения внимания к истокам развития национальной истории. Ввиду того, что фестивали-конкурсы народного танца рассматриваются как важный механизм по осуществлению культурной политики, как отдельного региона, так и в целом страны, основной целью данных мероприятий является сохранение культурного наследия государства с развитием художественного образования в области культуры и искусства. Эффективность от таких мероприятий состоит, прежде всего, в сохранении единого культурного пространства страны и реализации национальной политики.

Список литературы

[1] Тросби Д. Экономика и культура [Текст]. / Д. Тросби; пер. И. Кушнareвой. // 2-е изд.. – М.: Издательский Дом ВШЭ, 2018. 256 с.

[2] Елизарьева А.П. Экономико-организационные условия организации фестиваля-конкурса. / А.П. Елизарьева; ответственный редактор Г.Ю. Гуляев. // В сборнике: Фундаментальные и прикладные научные исследования:

актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции. В 2 частях. – 2018. 173-175 с.

[3] Васильковская М.И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного творчества молодежи: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» [Текст]. / М.И. Васильковская. – Кемерово: КемГИК, 2019. 128 с.

[4] Хренов Н.А. Социальная психология зрелищного общения: теория и история : монография [Текст]. / Н. А. Хренов. // 2-е изд., стер. – М.: Юрайт, 2021. 688 с.

[5] Рязанова Ю.Ю. Формы проведения концертных и образовательных программ танцевальных фестивалей в условиях пандемии. / Ю.Ю. Рязанова. // В сборнике: От фольклора до сценических видов танца: Педагогические аспекты образовательного процесса. Сборник материалов II международной научно-практической конференции кафедры Педагогике балета Института славянской культуры. – М., 2021. 99-105 с.

[6] Моисеенко Р.Н. Теория, методика и практика русского народного танца : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 52.03.02 «Хореографическое исполнительство», профиль «Артист-танцовщик ансамбля народного танца, педагог-репетитор», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». / Р.Н. Моисеенко, О.Д. Маслакова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. 126 с.

[7] Фетисова Н.Е. Всероссийский фестиваль-конкурс русского народного танца «Храним наследие России» как уникальный проект в развитии культурной политики региона. / Н.Е. Фетисова. // Образование и общество. – 2019. № 2 (115). 63-68 с.

[8] Лыгина Н.И. Сфера культуры и досуга как основная составляющая экономики впечатлений. / Н.И. Лыгина, Н.А. Паршиков, О.В. Рудакова. // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2020. № 1. 56-63 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Throsby D. Economy and culture [Text]. / D. Throsby; per. I. Kushnareva. // 2nd ed. – Moscow: HSE Publishing House, 2018. 256 p.

[2] Elizarieva A.P. Economic and organizational conditions for organizing the festival-competition. / A.P. Elizariev; executive editor G.Yu. Gulyaev. // In the collection: Fundamental and applied scientific research: topical issues, achievements and innovations. Collection of articles of the XVIII International Scientific and Practical Conference. In 2 parts. – 2018. 173-175 p.

[3] Vasilkovskaya M.I. Leisure Pedagogy. The development of social and cultural creativity of youth: a textbook for students in the direction of training 51.03.03 "Social and cultural activities", the qualification (degree) of the graduate "bachelor" [Text]. / M.I. Vasilkovskaya. – Kemerovo: KemGIK, 2019. 128 p.

[4] Khrenov N.A. Social psychology of spectacular communication: theory and history: monograph [Text]. / N. A. Khrenov. // 2nd ed., Erased. – M.: Yurayt, 2021. 688 p.

[5] Ryazanova Yu.Yu. Forms of holding concert and educational programs of dance festivals in a pandemic. / Yu.Yu. Ryazanov. // In the collection: From folklore to stage types of dance: Pedagogical aspects of the educational process. Collection of materials of the II International Scientific and Practical Conference of the Department of Ballet Pedagogy of the Institute of Slavic Culture. – M., 2021. 99-105 p.

[6] Moiseenko R.N. Theory, methodology and practice of Russian folk dance: teaching aid for students in the direction of training 52.03.02 "Choreographic performance", profile "Artist-dancer of a folk dance ensemble, teacher-tutor", qualification (degree) of a graduate "bachelor". / NS. Moiseenko, O.D. Maslakov. – Kemerovo: Kemerov. state Institute of Culture, 2018. 126 p.

[7] Fetisova N.Ye. All-Russian festival-competition of Russian folk dance "We Preserve the Heritage of Russia" as a unique project in the development of the cultural policy of the region. / NOT. Fetisov. // Education and society. – 2019. No. 2 (115). 63-68 p.

[8] Lygina N.I. The sphere of culture and leisure as the main component of the experience economy. / N.I. Lygina, N.A. Parshikov, O. V. Rudakov. // Bulletin of the Voronezh State University. Series: Economics and Management. – 2020. No. 1. 56-63 p.

© А.А. Ялама, 2021

Поступила в редакцию 21.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Ялама А.А. Эффективность проведения хореографических фестивалей-конкурсов в России // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 144-150. URL: <https://ip-journal.ru/>